

HARAKATGA OID MATEMATIK MASALANI FIZIK FORMULALAR YORDAMIDA YECHISH

Xoshimova Gulnoza Luxmonovna 243-maktab Fizika fani o'qituvchisi

Ergasheva Surayyo Ramazonovna 37-maktab Fizika fani o'qituvchisi

Maqolada ikki velosipedchining doiraviy maydonda bir yo'nalishda va qarama-qarshi yo'nalishda bir soat davomida necha marta uchrashishini aniqlashdan iborat.

***Kalit so'zlar.** Velosipedchi, velosipedchining tezligi, bir yo'nalish, qarama-qarshi yo'nalish, velosipedchilarning uchrashishi.*

Ko'p o'quvchilar harakatga oid masalalarni yechishda biroz qiyinchiliklarga uchrashishadi [1]. Bu maqolada ikki velosipedchi ishtirokidagi qiziq masalalarni yechishni o'rganamiz [2].

1-masala. Birinchi velosipedchi doiraviy maydonni bir soatda m marta, ikkinchi velosipedchi esa n , $m \geq n$ marta aylanadi. Agar ikki velosipedchi bir vaqtda bir yo'nalishda harakatni boshlashdi. Ular bir soatda necha marta uchrashishadi.

Yechish: aytaylik doiraviy maydonning radiusi R metr ga teng bo'lsin. Doiraviy maydonning uzunligi $L = 2\pi R$ metrga teng bo'ladi (1-chizma). U holda

birinchi velosipedchining tezligi $v_1 = \frac{2\pi Rm}{3600} \frac{\text{metr}}{\text{sekund}}$, ikkinchi velosipedchining

tezligi $v_2 = \frac{2\pi Rn}{3600} \frac{\text{metr}}{\text{sekund}}$ ga teng bo'ladi. Aytaylik velosipedchilar $t = 0$ vaqtdan

startdan chiqib $t = 60$ vaqtgacha doiraviy maydon bo'ylab harakatlangan bo'lsin.

Velosipedchilar $t = t_k$, $t_k \in [0, 3600]$, $k = 0, 1, 2, \dots$ vaqtlarda uchrashishgan bo'lsin.

$$v_1 t_k = v_2 t_k + kL, t_k \in [0, 3600], k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

(1) tenglikni quyidagi ko‘rinishda yozib olamiz.

$$\frac{2\pi Rm}{3600}t_k = \frac{2\pi Rn}{3600}t_k + 2\pi Rk$$

tenglikni $2\pi R$ ga bo‘lamiz. Natijada,

$$\frac{m}{3600}t_k = \frac{n}{3600}t_k + k, t_k \in [0, 60], k = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

tenglik hosil bo‘ladi. Bundan t_k ni topsak,

$$t_k = \frac{3600k}{m-n}, t_k \in [0, 3600], k = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

bo‘ladi.

1-chizma. Velosipedchilar bir yo‘nalishda harakatlanganda.

Agar $m = n$ bo‘lsa (2) tenglikdan $k = 0$ bo‘lganda $t_0 \in [0, 3600]$ cheksiz vaqtda ular uchrashishi kelib chiqadi. Shuning uchun $m = n$ bo‘lgan holni osongina hal qilish mumkin.

Endi $m > n$ bo‘lgan holni qarab chiqamiz. (3) tenglikdan t_k ning

$$t_0 = 0, t_1 = \frac{3600}{m-n}, t_2 = \frac{2 \cdot 3600}{m-n}, \dots, t_{m-n} = 3600 \quad (4)$$

qiymatlarini topamiz. Demak, velosipedchilar $m - n + 1$ marta uchrashishlari kelib chiqadi. Agar velosipedchilarning startdagi uchrashishini ($t_0 = 0$ vaqtdagi holatni) hisobga olmasak, u holda velosipedchilar $m - n$ marta uchrashishadi.

Endi shu masalani velosipedchilar qarama qarshi tomon harakatlanganda

necha marta uchrashishi topamiz.

2-masala. Birinchi velosipedchi doiraviy maydonni bir soatda m marta, ikkinchi velosipedchi esa n , $m \geq n$ marta aylanadi. Agar ikki velosipedchi bir vaqtda qarama-qarshi yo‘nalishda harakatni boshlashdi. Ular bir soatda necha marta uchrashishadi.

Yechish: Doiraviy maydonning uzunligi $L = 2\pi R$ metrga, birinchi velosipedchining tezligi $v_1 = \frac{2\pi Rm}{3600} \frac{\text{metr}}{\text{sekund}}$ ga, ikkinchi velosipedchining tezligi

$v_2 = \frac{2\pi Rn}{3600} \frac{\text{metr}}{\text{sekund}}$ ga teng bo‘ladi. Velosipedchilar

$t = t_k$, $t_k \in [0, 3600]$, $k = 0, 1, 2, \dots$ vaqtlarda uchrashishgan bo‘lsin (2-chizma).

$$v_1 t_k + v_2 t_k = kL, t_k \in [0, 3600], k = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

(5) tenglikga $L = 2\pi R$, $v_1 = \frac{2\pi Rm}{3600}$ va $v_2 = \frac{2\pi Rn}{3600}$ larni qo‘yib, tenglikni $2\pi R$ ga bo‘lamiz.

2-chizma. Velosipedchilar qarama-qarshi yo‘nalishda harakatlenganda. Natijada,

$$\frac{m}{3600} t_k + \frac{n}{3600} t_k = k, t_k \in [0, 60], k = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

tenglik hosil bo‘ladi. Bundan t_k ni topsak,

$$t_k = \frac{3600k}{m+n}, t_k \in [0, 3600], k = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

bo'ladi. (6) tenglikdan t_k ning

$$t_0 = 0, t_1 = \frac{3600}{m+n}, t_2 = \frac{2 \cdot 3600}{m+n}, \dots, t_{m+n} = 3600 \quad (8)$$

qiymatlarini topamiz. Shunday qilib, velosipedchilar $m+n+1$ marta uchrashishlari kelib chiqdi. Agar velosipedchilarning startdagi uchrashishini ($t_0 = 0$ vaqtdagi holatni) hisobga olmasak, u holda velosipedchilar $m+n$ marta uchrashishadi.

Velosipedchilar startni turli holatlardan boshlagan bo'lsa u holda masalaning javobi qanday bo'ladi. Aytaylik velosipedchilar bir yo'nalishda va birinchi velosipedchi va ikkinchi velosipedchi orasidagi masofa (velosipedchilar harakati yo'nalishi bo'yicha) L_1 , $0 < L_1 < L$ bo'lsin. U holda,

$$v_1 t_k = v_2 t_k + L_1 + kL, t_k \in [0, 3600], k = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

tenglikdan quyidagiga ega bo'lamiz.

$$\frac{2\pi Rm}{3600} t_k = \frac{2\pi Rn}{3600} t_k + 2\pi Rk + L_1 \quad (10)$$

(10) dan t_k ni topsak,

$$t_k = \frac{3600k}{m-n} + \frac{3600L_1}{2\pi R(m-n)}, t_k \in [0, 3600], k = 0, 1, 2, \dots \quad (11)$$

bo'ladi. $0 < L_1 < L$ ekanligidan t_k ning

$$t_0 = \frac{3600L_1}{2\pi R(m-n)}, t_1 = \frac{3600}{m-n} + \frac{3600L_1}{2\pi R(m-n)}, \dots, t_{m-n-1} = \frac{3600(m-n-1)}{m-n} + \frac{3600L_1}{2\pi R(m-n)} \quad (12)$$

qiymatlarini topishimiz mumkin. Demak, velosipedchilar turli vaziyatlardan startni boshlashsa ham $m-n$ marta uchrashishar ekan.

Huddi shunga o'xshab velosipedchilar turli holatlardan qaramama-qarshi ravishda startga chiqishsa ham $m+n$ marta uchrashishlarini hisoblanadi.

Foydalanadigan adabiyotlar

1. Ismoilov M., Xabibullayev P., Xaliulin M. Fizika kursi, O‘quv qo‘llanma, Toshkent, “O‘zbekiston”, 2000.
2. Djorayev M. Fizika o‘qitish metodikasi (umumiy masalalar).- T.: TDPU, 2013.